

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ш.Х.Галимова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ МНОГОГРАННИКОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY